

ПНОЯТИЯ О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Джамилова Латофат Амоновна

Центр обучения безопасности жизнедеятельности управления по Чрезвычайный
ситуациям Сурхандарьинской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897229>

Аннотация. В этой статье рассматриваются и анализируются концепции естественных очаговых заболеваний. Экосистемы природной среды населены множеством живых существ, прямо или косвенно влияющих на здоровье человека.

Ключевые слова: Природная среда, экосистемы, человек, живое существо, Эпидемия.

NOTES ABOUT NATURALLY FOCAL DISEASES

Abstract. This article reviews and analyzes the concepts of natural focal diseases.

Ecosystems of the natural environment are inhabited by many living beings that directly or indirectly affect human health.

Key words: Natural environment, ecosystems, humans, living beings, Epidemic.

Некоторые живые существа, являющиеся возбудителями болезней, могут существовать в природе пределах определенной территории вне связи с людьми или домашними животными.

Они могут, например, паразитировать в организме диких животных-хозяев.

Возбудители таких **природно-очаговых заболеваний** непрерывно циркулируют среди диких животных, чаще грызунов, а также птиц. Они передаются от животного к животному и от животного к человеку. Чаще всего они передаются через кровососущих насекомых и клещей.

Чума, туляремия, клещевой и комарный энцефалит, клещевой сыпной тиф-примеры природно – очаговых заболеваний.

Все инфекционные заболевания подразделяются 4 группы: 1) кишечные инфекции; 2) инфекции дыхательных путей (аэрозольные); 3) кровяные (трансмиссивные); 4) инфекции наружных покровов (контактные).

Эпидемия- быстрое и непрерывное распространение инфекционной болезни в пределах какой-то совокупности организмов или определенного региона, уровень которой гораздо выше обычного регистрируемого на данной территории. Эпидемия часто усиливается под воздействием факторов окружающей среды (плотность популяции человека или животных, воздушные потоки, температура атмосферного воздуха). Для инфекционных болезней характерен **инкубационный период**- период от момента попадания микроба в организм и до появления первых признаков заболевания.

Необычно большое распространение заболеваемости как по уровню, так и по масштабам распространения, когда оно охватывает ряд стран, целые континенты и даже всю планету, называется **пандемией**.

Чума- острая инфекционная природно-очаговая болезнь диких грызунов-хищников и зайцеобразных; человеку передается преимущественно при посредстве паразитов грызунов (блох), от человека к человеку- воздушно- капельным путем.

В историю чума вошла тяжелое народное бедствие под названием “великой” или “чёрной” смерти. Человечеству до декабря 2019 года, были известны три пандемии чумы (в VI, XIV, XIX вв). Развивающееся судоходство способствовало пассивной миграции крыс и завозу с ними чумы в различные стары. Так, например, в 1347г. В Европе началась эпидемия бубонной чумы, каторая была занесена крысами с кораблей, пришедших из заморских стран.

Когда, спустя три года, эпидемия кончилась, оказалось, что она унесла с собой четверть европейского населения - 25 млн жизней.

Брюшной тиф – острая инфекционная болезнь, каторой подвержен только человек.

Источником возбудителя является больной или бактериовыделитель, каторый выделяет бактерии с калом, мочой, реже со слюной и молоком.

Брюшной тиф в XIX- начале XX столетия являлся одной из наиболее распространенных и тяжелых инфекционных болезней во всех странах мира, особенно в городах, в связи с их бурным ростом, скученностью населения и низким санитарно-гигиеническим уровнем. Почти каждое стихийное бедствие (неурожаи, голод, землетрясения), а также войны сопровождалась эпидемиями брюшного тифа. В настоящие время заболеваемость брюшным тифом регистрируется почти во всех странах мира; оно широко варьирует в экономических развитиях стран.

Пандемия COVID-19 — текущая глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная каронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 8 августа 2020 года, в ходе пандемии было зарегистрировано свыше 19,2 млн случаев заболевания в более чем 188 странах и территориях; свыше 718 тысяч человек скончалось и более 11,6 млн выздоровело.

В основном вирус SARS-CoV-2 передаётся при тесном контакте, чаще всего через небольшие капли, образующиеся при кашле, чихании и разговоре. Капли обычно падают на землю или на поверхности, а не перемещаются по воздуху на большие расстояния.

Передача может также происходить через более мелкие капли, которые способны оставаться взвешенными в воздухе в течение более длительных периодов времени. Реже возможно заражение после прикосновения к загрязнённой поверхности, а затем к лицу.

Инфицированный наиболее заразен в течение первых трёх дней после появления симптомов, хотя распространение возможно и до появления симптомов, а также через людей, не проявляющих симптомов. К распространённым симптомам относятся лихорадка, кашель, утомление, одышка и anosmia (потеря обоняния). При осложнениях могут возникать острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и пневмония (воспаление лёгких). Инкубационный период, т. е. отрезок времени от момента заражения до проявления симптомов, обычно составляет около пяти дней, но может варьироваться от двух до четырнадцати дней.

Существует несколько возможных вакцин против COVID-19, хотя ни одна из них не прошла клинических исследований. Поскольку нет никаких противовирусных препаратов

для лечения заболевания, первичное лечение производится при помощи симптоматической терапии (устранение отдельных симптомов).

В качестве профилактических мер рекомендуются мытьё рук, прикрывание рта при кашле, поддержание дистанции от других людей (социальное дистанцирование), ношение защитной маски в общественных местах, дезинфекция поверхностей, увеличение вентиляции и фильтрации воздуха в помещении, а также мониторинг и самоизоляцию для людей, подозреваемых, что они инфицированы. Органы власти во всём мире приняли меры, введя ограничения на путешествия, контроль риска на рабочем месте и закрытие объектов. Кроме того, многие учреждения работают над повышением потенциала тестирования и отслеживанием контактов инфицированных лиц.

Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических последствий, включая крупнейшую мировую рецессию после Великой депрессии и массовый голод, затронувший около 265 млн человек. Это привело к переносу или отмене множества спортивных, религиозных, политических и культурных мероприятий, а широко распространённый дефицит поставок усугубился паническими покупками. Уменьшились выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Школы, университеты и колледжи были закрыты либо на общенациональной, либо на местной основе, в 172 странах, что затронуло приблизительно 98,5 % мирового населения школьного и студенческого возрастов.

Дезинформация о вирусе распространилась через социальные сети и средства массовой информации. Известны случаи ксенофобии и дискриминации в отношении китайского народа и тех, кто воспринимается как китайцы или выходцы из регионов с высоким уровнем инфицирования.

В итоге в выявленном очаге поражения осуществляется следующие мероприятия:

- проведение массовых предохранительных прививок;
- санитарная обработка населения и технического персонала предприятий и объектов, лечение и при необходимости изоляция больных, спецобработка одежды, помещений и местности;

- оперативное выявление и учет заболевших или подозреваемых на заболевание;
- введение особого режима работы органов правопорядка.

Мероприятия по ликвидации очага бактериологического поражения включают в себя:

- установление режима карантина или обсервации (медицинского наблюдения за населением);

- осуществление лечебно-эвакуационных, противоэпидемиологических и санитарно-гигиенических мероприятий;

- проведение разъяснительной работы среди населения во избежание паники и с целью привлечения добровольцев.

Важнейшими мероприятиями в деле борьбы с заразными болезнями являются дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

При введении карантина осуществляется строгая изоляция района бактериологического поражения с пересечением передвижения людей за ее пределы и, наоборот посещения.

Заключение. Стратегия «За безопасный мир в 21 век: уменьшение рисков и последствий катастроф» должна стать объектом пристального внимания сообщества организаций, ответственных за управление рисками и уменьшение последствий катастроф.

Все заинтересованные стороны в течение пяти лет должны произвести всесторонний анализ сделанных шагов и успехов, достигнутых в этой области.

REFERENCES

1. Чрезвычайные ситуации и защита от них. Сост. А.Бондаренко. Москва, 1998 г.
2. «Безопасность жизнедеятельности». В.В.Денисов, И.А. Денисова, В.В.Гутенев, О.И. Монтвила.
3. Причины и последствия стихийных бедствий и катастроф. Мешков Н. Основы безопасности жизни. 1998 г.
4. Проблемы безопасности при ЧС. 1999 г. Власов и др.
5. Государственные стандарты:
6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (O'z Dst 981:2002).
7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации (O'z Dst 982:2002).
8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения (O'z Dst 1014:2002).
9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Термины и определения (O'z Dst 1015:2002).
10. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основные положения (O'z Dst 1016:2002).
11. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров (O'z Dst 1017:2002).
12. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий (O'z Dst 1018:2002).
13. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (O'z Dst 981:2002).